

Semiofoodscape dan Narrative Fidelity: Menarasikan Cita Rasa Rendang Melalui Lensa Food Vlogger

Alif Imaduddin Zaky, Andi Kurniawan, Irwansyah
Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 2025

QUESTIONNAIRE

(Pertanyaan Wawancara)

Bagian 1 Pembukaan & Peran Vlogger (Konteks Digital)

1. **Pertanyaan:** "Sebagai seorang *food vlogger*, bagaimana Anda melihat peran Anda saat mengulas makanan tradisional seperti Rendang? Apakah sekadar me-review rasa, atau ada misi budaya tertentu yang ingin disampaikan?"
2. **Pertanyaan:** "Di era Instagram Reels yang serba visual ini, menurut Anda seberapa besar pengaruh tampilan visual makanan dibandingkan rasa aslinya dalam menarik minat audiens?"

Bagian 2 *Semiofoodscape* (Tanda Visual & Teknis Videografi)

1. **Pertanyaan:** "Dalam manuskrip disebutkan tentang *Semiofoodscape*. Ketika Anda merekam Rendang, elemen visual apa yang **wajib** Anda sorot secara *close-up*? (Misal: serat daging, minyak, atau uap panas?)"
2. **Pertanyaan:** "Mengapa Anda memilih untuk menonjolkan elemen-elemen tersebut (misal: kilauan minyak/glaze)? Pesan apa yang ingin Anda kirimkan ke penonton lewat visual itu?"
3. **Pertanyaan:** "Secara budaya, Rendang yang otentik identik dengan warna gelap (hitam) dan dedak. Bagaimana jika Anda menemukan Rendang yang warnanya pucat atau basah? Bagaimana cara Anda menampilkannya di kamera?"

Bagian 3 *Narrative Fidelity* (Kebenaran & Kepercayaan Narasi)

1. **Pertanyaan:** "Karena penonton tidak bisa mencicipi langsung, bagaimana strategi Anda menyusun cerita (narasi) agar penonton percaya bahwa rasa Rendang tersebut benar-benar enak (*ring true*)?"
2. **Pertanyaan:** "Pernahkah Anda merasa tampilan visual makanannya sangat bagus (estetik), tapi rasanya kurang otentik? Jika pernah, bagaimana Anda menjaga kejujuran (*fidelity*) kepada *followers* Anda dalam konten tersebut?"
3. **Pertanyaan:** "Bagaimana Anda memastikan bahwa narasi atau *caption* yang Anda buat sesuai dengan nilai-nilai atau ekspektasi pecinta kuliner Padang (audiens)? Apakah Anda melakukan riset nilai budaya sebelumnya?"

Bagian 4 *Technical & Pasca Produksi*

1. **Pertanyaan:** "Dalam proses editing, apakah Anda sengaja menaikkan saturasi warna atau kontras pada daging Rendang? Apakah ini dilakukan untuk estetika semata atau untuk menegaskan rasa 'pedas/bumbu'?"
2. **Pertanyaan:** "Apakah Anda memperhatikan komentar audiens sebagai validasi? Bagaimana perasaan Anda ketika *followers* setuju dengan deskripsi rasa yang Anda sampaikan?"

TRANSKRIP JAWABAN WAWANCARA

FOOD VLOGGER

NARASUMBER I :

FAHMI (@nasrulloh.fahmi)

Pewawancara : Oke. Let's go. Let's go.

By the way sebelumnya Kak Fahmi kan bisa dibilang food vlogger kan. Food vlogger, influencer, terus abis itu miliarder. Amin ya Allah.

Amin. Gitu kan. Jadi kalau dari Fahmi sendiri gimana sih kamu tuh ngelihat peran kamu mengulas atau nge-review makanan tradisional karena emang kita fokusnya di rendang.

Apakah cuman sekedar nge-review aja biasanya kalau nge-review atau sebenarnya ada misi budaya tertentu yang mau disampaikan sih? Ini untuk jawaban jujur atau gimana? Jujur kan? Di honest. Honestly. Oke jadi kalau misalnya ya contoh produk rendang misalnya.

Fahmi Jadi kalau misalnya aku nge-review sebuah makanan memang pertama karena aku penasaran sama rasanya. Kedua mungkin karena memang di saat itu sebuah produk itu lagi diperbincangkan. Even misalnya rendang. Rendang itu kan memang udah dari jaman dulu. Masakan tradisional kan. Tapi bisa jadi masakan tradisional itu muncul atau viral lagi di jaman sekarang. Jadi kayak ikut-ikutan untuk review. Kayaknya kayak gitu sih. Jadi to be honest bukan karena emang kita mau ngulik tentang budaya-budayanya. To be honest ya. Tapi lebih ke kita mau cobain rendang tersebut. Tapi berarti tetap ada keinginan buat contohnya ngenalin rendangnya.

Pewawancara: Jadi ngasih review ke followers gitu-gitu tetap juga gak sih?

Fahmi Oh iyalah. Ya pasti itu. Oke.

Ya kalau misalnya ngasih review. Ini review dalam arti apa nih? Aku memberikan review berupa detail si rendangnya itu kan. Terus kayak dari si rendang ini tuh khas dari ini loh. Ya sembari kita memperkenalkan juga lah. Tapi untuk persennanya lebih besar itu ya karena penasaran sama si rendangnya. Bukan kayak untuk lebih jauh tentang si rendangnya. Maksudnya latar belakang dari rendangnya gitu. Oke.

Pewawancara: Tapi tetap ya, tetap ada. Ada, selip-selipan ada. Dan, tapi kalau misalnya ngebahas tentang dunia sekarang kan kayak semuanya udah serba digital. Semuanya udah serba

TikTok, serba based on FBP. Terus habis itu Instagramable dan sebagainya. Kalau menurut Fahmi sendiri, seberapa besar sih pengaruh tampilan visual makanan dibandingkan rasa aslinya biar bisa menarik minat dari followers Fahmi?

Fahmi Sejujurnya kalau misalnya kita menampilkan sesuatu di media sosial, even makanan atau diri kita sendiri, itu emang tujuan utama tuh maksudnya awalnya itu dari penglihatan, dari tampilan gitu. Kayak makanan. Makanan seenggak enak-enaknya makanan, kalau tampilannya oke, itu tuh pasti banget dilihat sama viewers kita atau followers kita. Itu paling utama banget dan itu sangat-sangat penting sekali untuk kita memperlihatkan makanan seestetik dan secantik mungkin di media sosial.

Itu jadi daya tarik pertama sebelum dari rasa. Karena kan kalau misalnya kita di media sosial ya sebagai orang yang menginfluence dengan followers yang agak lumayan, kita kan nggak, maksudnya semua orang tuh yang nontonin kita belum merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ya emang kita menyajikannya lewat dari visual dulu.

Kalau misalnya visualnya udah enak, tuh makanan mau rasanya nano-nano juga orang bakal penasaran buat coba.

Pewawancara: Setuju sih, benar-benar. Kalau misalnya Fahmi sendiri,

Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Fahmi kan biasanya ya bikin rendang, ya pernah review juga. Ya, masak juga, jualan semuanya kan. Nah kalau misalnya dari Kak Fahmi sendiri, Mulai. Masya Allah. Kak, dari Fahmi, ketika ngerekam sesuatu, masakan, dan salah satunya mungkin rendang, elemen visual apa yang wajib disuruh secara close up? Contohnya kayak mungkin kalau dari rendang tuh kayak seratinya, dagingnya, minyaknya, uap panasnya, gitu.

Fahmi : Pertama adalah kuahnya. Oke.

Pewawancara: Emang rendang ada kuahnya?

Fahmi: Eh, rendang tuh kayak cemek-cemek gitu. Cemek-cemek apa bahasanya? Kayak masih ada yang basah. Kalau aku tuh rendangnya disini tuh yang basah, Kak.

Pewawancara: Bukan yang kering.

Fahmi: Emang rendang tuh ada berapa jenis ya?

Pewawancara: Sebenarnya kalau misalnya yang bener-bener rendang tuh kayak bener-bener yang kering banget. Oh iya.

Fahmi: Kayak bumbu, kita makan bumbu gitu. Jadi bumbunya bener-bener kayak kering gitu. Gitu. Oke. Tapi kalau aku ya, kalau misalnya dari rendang, case-nya rendang, aku bakal nge-shot terlebih dahulu adalah memang dari si bumbunya. Literally bumbunya. Kalau misalnya dari shot masak, saat itu pasti dari uapnya. Uap pas kita goreng-goreng gitu. Jadi karena apa ya? Mungkin pertama karena keestetikan dari suatu gambar kali ya. Kalau uap-uap keluar dari masakan itu kayak, kelihatannya lebih estetik. Kedua, aku bakal nge-shot dari si bumbunya. Jadi kayak bumbunya lekoh atau enggak, terus pekat atau enggak gitu.

Jadi itu yang bikin kebanyakan orang dan termasuk aku juga ya, karena kan aku sebagai pembuat dan penikmat gitu. Jadi aku bakal lebih ngiler kalau misalnya ngeliat shot yang emang memperlihatkan dari bumbunya. Jadi lapar.

Pewawancara: Belum makan kakak? Terus, ya gitu kak. Kalau kak Fahmi, kenapa sih kakak menonjolkan elemen-elemen tersebut nih? Sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih? Kayak contohnya biar memicu indah perasa, biar tempting gitu. Iya, betul.

Fahmi: Tadi yang aku sampaikan loh, kalau misalnya aku shot-shot yang tadi aku bilang, jadi itu tuh kayak gimana ya, ya, bentar-bentar. Shot apa sih tadi aku bilang? Shot yang uap, terus shot dari si bumbunya, itu tuh ya memancing indah perasa kita secara online gitu. Walaupun kita melihatnya mungkin dari penglihatan doang ya. Tapi tuh nggak tahu kenapa kalau makanan tuh jadi kayak, kayaknya medok banget tuh rendang. Iya mantep banget tuh. Jadi itulah fungsinya kalau kita memperlihatkan sebuah visual yang kita tampilin ke media sosial, jadi bikin orang giler, terus kelihatan tempting gitu. Karena kalau misalnya kita shot yang biasa-biasa aja, tanpa keestetikaan gambar, itu tuh kayaknya bakal flat dan nggak bakal menarik untuk audiens ya. Jadi memang itu perlu banget. Keestetikaan gambar tuh perlu banget.

Pewawancara: Gitu. Oke. Kalau dari Kak Fahmi nih, kalau misalnya lagi review rendang, atau habis itu masak misalnya masak sesuatu, terus warnanya tuh nggak sesuai, atau misalnya warnanya sangat pucat aslinya, atau terlalu gelap gitu. Gimana Kak Fahmi tuh, kalau misalnya nemuin hal yang kayak gitu, gimana Kak Fahmi nge-shoot di kameranya? Atau mungkin ada editing dan lain sebagainya boleh juga?

Fahmi: Kalau dari aku sendiri ya, pribadi aku ya, Alhamdulillah aku tuh masaknya nggak pernah pucat anjay. Tapi kalau misalnya aku menemukan case yang seperti itu, aku bukan main di editing. Sejujurnya ya, aku tuh mengurangi editingan kontras dan segala macam dari konten-kontenku. Aku pengen menampilkan semuanya tuh pure yang aku lihat, dan yang aku tangkep di kamera, tanpa ada editingan penambahan dari kontras gitu. Jadi kalau misalnya makanannya aku terlihat, ih kayaknya kurang deh atau terlihat agak pucat deh, mungkin aku mainnya di lighting kali ya. Lighting sama di, apa tuh namanya di kamera kan, suka ada yang naik turun kontras gitu tuh, bukan di editingan kan, tapi kontras naik turun gitunya loh. Cahaya, ya Allah pencahayaan. Itu, aku mainnya di situ. Jadi aku pengen followersku atau audiensku tuh ya ngelihat, apa yang aku lihat secara beneran gitu. Enggak mau yang terlalu di edit-edit. Gitu sih. Jadi pencahayaan.

Pewawancara: Jadi lighting penting juga ya, Kak, berarti ya. Oke. Jadi kan emang sebenarnya penonton kan bisa ngiciip langsung ya, gimana biar penonton tuh percaya strategi dari VO-nya nih. Kalau misalnya VO-nya kayaknya semua orang tahu, khas banget. Nah gimana cara orang biar percaya sama rasa rendang atau rasa makanan tersebut tuh benar-benar enak gitu.

Fahmi: Dari intonasi. Jadi bukan cuman mimik doang ya, berintonasi. Tapi, eh, iya. Bukan cuman suara doang berintonasi, tapi muka kita juga berintonasi kayak, kayak suara sama mulut itu kayak ini loh, kayak ekspresif gitu, kalau cuman mulut doang. Jadi kayak kita tuh meyakinkan tuh dari visual kita, dari suara kita, intonasi tuh, itu benar-benar yang ngebantu banget untuk ngebangun kepercayaan di saat kita mereview produk ataupun makanan. Jadi kalau kita nge-review flat-flat aja, ya gimana orang mau tahu kalau itu makanan beneran enak atau

enggak. Even kayak makanannya enak banget, tapi kita nge-reviewnya flat, kayak, iya enak, ini enak banget loh guys. Makanannya, ini beneran ada rasa manis. Itu kan kurangnya ya, tapi kalau, eh enak banget, ini tuh rasanya kayak manis, ekspresif gitu. Manis, pedes, kalian wajib banget cobain, gini-gini. Itu kan kayak hidup gitu loh. Nah itu tuh yang ngebangun kepercayaan orang di saat kita review gitu. Terus juga itu ngebangun indera perasa secara online juga sama si audien. Itu kayak, bener gak sih rasanya kayak gitu? Itu kan kayak bikin orang penasaran sama reviewan kita gitu. Bener gak sih ekspresinya sampai kayak gitu? Gitu. Oke.

Pewawancara: Tapi, Kak Fahmi pernah gak sih apa namanya, nemuin kayak misalnya makanannya tuh bagus, estetik banget gitu. Tapi rasanya kurang otentik, kurang enak gitu. Nah gimana cara Kak Fahmi tuh jujur ke followers?

Fahmi: Nah, to be honest, aku emang orangnya jujur ya, maksudnya kayak hmm, gak enak. Kalau gak enak, kamu gak enak. Kalau enak, kamu enak. Iya. Cuma aku gak bisa yang secara vulgar aku bilang, iya gak enak banget. Enggak. Tapi aku selalu menyampaikan kayak ini enak, tapi di aku tuh kurang cocok aja. Mungkin di akalian, kalau misalnya kalian suka bisa jadi enak gitu. Tapi di aku kurang cocok. Kalian coba gitu. Jadi gak yang menjatuhkan sebuah produk atau makanan. Kan kalau misalnya cita rasa ya kita tuh gak bisa menyamaratakan rasa suka dan tidak gitu. Jadi ya gak bisa menjatuhkan makanan. Siapa tau aku suka, kamu gak suka. Kalau misalnya kamu gak suka, siapa tau aku juga suka gitu. Jadi aku lebih baik netralnya seperti itu. Gitu. Enggak yang gambelang langsung bilang jir gak enak gitu. Enggak. Tapi ya secara halus aja.

Pewawancara: Tapi Kak Fahmi juga main ini gak sih? Main angle kamera gitu-gitu. Main gak sih Kak? Kayak main angle terus habis itu close up gitu-gitu.

Fahmi. Ya. Itu perlu banget sih. Apalagi kalau kita nge-shot sebuah produk ya. Kayak angle kamera, peletakan kamera, terus zoom in, zoom out. Itu tuh perlu banget. Jadi sebuah, kalau dalam, menurut aku ya, kalau dalam pengambilan gambar itu sekecil apapun pergerakan itu penting. Kalau misalnya kita diem doang, still gitu ya, still doang gambarnya, tanpa ada pergerakan zoom, zoom in, zoom out, close up gitu tuh, menurut aku kurang detail aja sama, ya kurang menarik aja. Flat gambarnya, gak hidup.

Pewawancara: Tapi Kak Fahmi kalau misalnya sebelum bikin konten, biasanya Kak Fahmi tuh research dulu gak sih? Kayak apalagi kalau misalnya mau bikin narasi, VO atau caption gitu, research dulu gak Kak?

Fahmi: Kalau mau bikin video ya aku research. Kayak aku mau bikin sesuatu nih, misalnya rendang. Nah aku tuh harus research. Ini beneran gak sih? Maksudnya bumbu-bumbunya apa aja. Terus aku lihat juga dari beberapa konten-konten yang lain gitu. Aku bisa compare 3-5 orang yang masak rendang, itu bumbunya sama atau enggak. Ya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya dari VO, to be honest aku gak ada script. Jadi ya frontal. Kayak apa sih? Bukan frontal ya, apa sih? Spontan.

Spontan aja. Jadi gak ada script yang aku buat terlebih dahulu sebelum aku syuting tuh enggak. Paling aku ngerencanakan atau prepare-nya ya itu, mau bikin konten ini ya aku harus research dulu produknya atau makanannya gitu.

Pewawancara: Oke. Nah kalau Kak Fahmi, Kak Fahmi mau tanya ini biasanya edit sendiri atau dieditin? Atau bagi dua?

Fahmi: Aku sejauh ini melangkah ya aku sendirian. Ya mulai dari pasca, produksi, dan ya itu semuanya aku sendiri.

Pewawancara: Nah kalau dari Kak Fahmi itu, ada gak sih kayak sengaja naikin saturasi warna atau kontras dari daging rendang, terus apakah itu dilakukan untuk estetika atau untuk menegaskan rasa misalnya?

Fahmi: Aku enggak. Kalau misalnya mengedit gambar ya berarti ini dieditkan, dinaikin kontrasnya kan, atau ditambahin warna, itu aku enggak. Yang tadi aku bilang, aku tuh pengen kasih visual yang aku lihat langsung gitu. Maksudnya aku gak mau tambah-tambahin itu untuk menarik perhatian, lebih enggak sih. Karena emang, kan masakan aku udah medok, udah bagus.

Pewawancara: Tapi satu hal, ini kayaknya bakal seru, karena kamu ini kan, apa namanya, kayaknya memperhatikan salah satu komen-an komen dari netizen gak sih Kak Fahmi?

Fahmi: Of course.

Pewawancara: Nah, apakah hal itu jadi sebuah validasi Kak Fahmi? Gimana perasaan kamu, kalau misalnya followers setuju dengan deskripsi rasa yang kamu sampaikan? Kalau followers aku setuju sama deskripsi rasa? How I feel? Iya, apa yang kamu rasain?

Fahmi: Seneng. Karena berarti kan, orang tuh, gimana ya, kita tuh udah jadi sefrekuensi gitu loh. Jadi kayak apa pesan yang aku sampaikan di video, berarti kan tersampaikan sama orang kan? Jadi sejalan. Jadi video aku gak sia-sia. Kayak ngedit gitu-gitu tuh gak sia-sia. Ya, pasti seneng banget kalau misalnya ada yang setuju sama pendapat atau video yang aku sampaikan gitu. Tapi pun kalau misalnya yang gak setuju, yaudah sih. Ambil pusing dikit ya.

Pewawancara: Tetep ya?

Fahmi: Tetep loh, penting.

Pewawancara: Oke. Oke, berarti, apa ya, sudah semuanya sih ternyata pertanyaan terima kasih banget Kak Fahmi.

NARASUMBER II :

WALID (@walidismaill)

Pewawancara: Halo selamat malam kak Walid. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo selamat malam kak.

Walid: Perkenalkan nama saya Walid. Aku sekarang full time kuliah sama part time kuat dan kreator. Oke.

Pewawancara: Sebelumnya kak Walid, pertanyaannya adalah aku mau nanya sebagai seorang food blogger, karena aku bisa bilang kak Walid selain adventure emang fokusnya di foodies, gimana kak Walid tuh ngelihat peran kak Walid saat ngulas atau nge-review makanan. Kita fokusnya di rendang. Apakah sekedar ber-review rasa aja atau ada misi budaya tertentu yang mau disampaikan ke followersnya?

Walid: Sebagai food vlogger sih, kalau umpamanya makanannya tradisional, kayak seperti rendang, mungkin aku lebih ngebahas tentang rasa sih. Karena kan biasanya rendang itu tuh hasilnya kan dari minang ya. Tapi karena kita gede di Indonesia, jadi bisa aja rendangnya tuh nggak autentik kayak seperti rasa yang ada di minangnya itu gitu. Misalnya udah terkontaminasi kayak kena budaya Jawa, yang banyak kan Jawa lebih manis kan. Jadi bisa jadi mereka nyesuain rasanya tuh dengan masyarakat sana gitu. Jadi mungkin aku nge-review makanan, tapi lebih ngejelasin rasanya aja sih. Rasanya tuh kayak dia manis, asin, terus juga ngejelasin juga sih. Mungkin kalau umpamanya target audiensinya nggak cuma masyarakat kita, mungkin kalau umpamanya target audiensinya orang luar, mungkin kita ngejelasin sedikit gitu lah. Filosofi dari serendang ini. Kenapa dia bisa jadi berbeda dengan Indonesia.

Pewawancara: Oke. Jadi tetap ada ya, misi budayanya berarti ya?

Walid: Iya. Oke.

Pewawancara: Sekarang kita udah masuk di era digital yang semuanya serba visual, kayak di TikTok, di Reels, atau di Youtube, Short, dan lain sebagainya. Menurut Kak Walid, seberapa besar sih pengaruh tampilan visual makanan dibanding rasa aslinya dalam menarik perhatian audiens atau followersnya, Kak Walid? Tentang visual ya? Iya. Visual ya.

Walid: Kalau visual makanan itu sebenarnya ngaruh banget sih, karena kan kita tuh sebagai content creator kan ngejelasin tentang makanan kan. Otomatis angle dari makanan yang mau kita tujuin ke audiens itu diusahain tuh highlight sih makanan itu. Misalnya kan rendang. Mungkin kita close up rendangnya itu, ngeliatin bumbu-bumbunya, kan rendang kan sangat rich sama bumbu-bumbunya kan. Terus ngeliatin pas kita belah si rendangnya itu, biar tekstur-tekstur dagingnya lebih kelihatan. Terus mungkin platingannya sih dibikin menarik sih, biar audiensnya jadi kayak ngiler sama makanan yang kita makan.

Pewawancara: Oke. Berarti kayak biar bikin kesan mood watering gitu ya, Kak? Oke. Nah kalau misalnya dari Kakak, kenapa Kakak milih nonjolin elemen-elemen tersebut, kayak tadi yang dibidang bumbu dan lain sebagainya, pesan apa sih sebenarnya yang mau dikasih ke viewers lewat visual itu, Kak?

Walid: Mungkin karena ini tuh kita ngasih audiens kita tuh nggak bisa ngerasain itu, dari baunya, apalagi rasanya kan. Karena lewat sosial media kan. Jadi aku pengen penonton tuh bisa ngerasain sih, kayak visualnya tuh gimana, terus kayak bumbunya tuh ngeresep atau nggak, terus kayak rendang ini tuh fresh atau nggak, juicy atau nggak. Jadi mungkin lebih kayak apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan gitu loh. Walaupun mereka nggak bisa ngerasain, cuma bisa ngeliat aja. Oke. Terus kalau misalnya menurut Kakak nih, secara budaya rendang itu kan identik dengan warna gelap atau warna hitam.

Pewawancara: Nah gimana kalau misalnya Kakak nemuin rendang yang warnanya pucat atau basah, gimana cara kawal itu nampilin di kameranya, biar kelihatan tetap enak gitu.

Valid: Oke mungkin, again ya, karena rendang itu yang seperti udah dention tadi, rendang itu kan emang pekat warna hitam gitu kan, karena dari bumbu-bumbunya itu yang banyak banget gitu. Mungkin kalau nampilin ke kameranya itu lebih ke kayak, kalau kita mau ngeliat rendang itu kayak ini banget ya, kayak kelihatan ngerendang banget kan, mungkin lebih ke highlight si cahayanya ini sih. Oke. Si cahaya ini, kayak bikin segimana rupa, biar si warnanya ini tuh agak mirip lah sama rendang. Atau nggak kalau umpamanya kita mau kasih feedback juga ke penjualnya, buat kayak rasanya tuh harusnya kayak gini, warnanya tuh harusnya kayak gini, biar kayak si penjualnya ini tuh juga bisa develop si resepnya ini lagi sih.

Pewawancara: Oke. Tapi kalau mencoba buat kayak ngedit-ngedit juga nggak sih, kayak misalnya dari saturation-nya atau dari ketajamannya gitu?

Valid: Kalau saya secara pribadi nggak sih, lebih ke kayak ngatur lighting-nya aja, karena saya nggak terlalu bisa coloring ya, jadi kadang terlalu warm, kadang terlalu pucat. Jadi kalau umpamanya dari saya sendiri, saya nggak tahu, pasti setau saya sih kalau umpamanya content creator lain juga pasti bakal ngedit si videonya itu, color grade video mereka biar lebih bagus aja sih. Cuman kalau saya sendiri, saya kurang bisa ngedit gitu, jadi saya maininnya highlight aja. Highlight lighting aja. Lighting ya? Oke.

Pewawancara: Kalau misalnya dari kakak sendiri, kita kan tahu nih kakak bikin konten di media, penonton kan nggak bisa nicip langsung ya, kayak gimana strategi kakak nyusun narasi atau VO, nih kakak juga sering bikin VO juga ya, biar penonton tuh percaya kalau rasa rendang atau rasa makanan yang direview itu bener-bener enak gitu.

Valid: Seperti yang udah saya jelasin tadi kan, kita kan nge-review tentang kayak rasanya authentic nggak ini sama yang rendang-rendang pada umumnya gitu. Ya mungkin kita lebih ke kayak ngejelasinnya secara detail aja sih kak. Kayak misalnya, rendangnya tuh kan ada, biasanya di pasaran tuh ada yang rendang kaleo kan sama rendang-rendang kan. Nah kita ngejelasin itu juga gitu kan, ada yang rendang kaleo, ada yang rendang biasa. Mungkin kita kayak ngedeskripsinnya tuh secara detail aja sih, nggak cuman kayak bilang enak aja. Jadi kayak enakan, kalau enakan universal kan. Jadi kayak mungkin kita secara detail aja gitu. Kita ngejelasinnya biar si audiens ini tuh percaya kalau makanan ini tuh bener-bener enak.

Pewawancara: Oke. Kalau yang detail tuh berarti mulai dari apa aja kak? Kayak rasa? Dari rasa, dari bumbunya itu.

Valid: Mereka kan biasanya kan bumbu tuh, rendang tuh kan sangat banyak ini-nya ya, apa namanya, spices-nya, bumbu-bumbunya kan. Jadi kita ngejelasin aja gitu. Kayak ini rasanya gurih, ada rasa dari kelapanya, santannya juga nyerep gitu ke dagingnya, dagingnya lembut, empuk, enak dimakan, nggak bikin rahang sakit. Gitu aja sih.

Pewawancara: Oke. Tapi kalau menurut kakak, kakak dulu pernah nggak sih kak? Apa namanya? Apa namanya? Dapat makanan yang visualnya bagus nih, estetik nih, tapi rasanya kurang otentik nih. Kalau misal pernah, gimana sih kak ngejaga kejujuran kakak, ke followers kakak, tentang rasa makanan tersebut?

Walid: Yang pastinya pernah ya. Karena aku hampir tiap hari, nggak hampir tiap hari, tapi banyak banget nyobain makanan selama ini. Karena yang menurut saya makanan, karena makanan itu ada banyak banget variannya. Nah mungkin kita lebih ke kayak, ngomongnya tuh kayak, oh ini kurang cocok di lidah saya aja. Karena kayak coklatnya tuh kurang kerasa, tapi penyampaiannya disampaikan sebagai, apa namanya, kayak jangan bikin, jangan kayak nyakitin gitu. Oh ini nggak enak gitu. Lebih ke kayak, wah ini enak, tapi mungkin bukan selera saya aja. Jadi kayak lebih ngasih feedback sih dari makanannya. Oke. Jadi tetap disampaikan, tapi dengan cara, mungkin dengan bahasa yang lebih baik ya kakak ya. Lebih lembut.

Pewawancara: Oke. Nah kalau dari kakak sendiri, gimana kakak masukin kalau misalnya kayak, VO-nya kakak, atau narasisinya, atau caption yang kakak bikin tuh, sesuai sama nilai-nilai ekspektasi dari followers kakak nih. Apakah kakak sebelumnya bikin riset dulu, atau nggak gitu.

Walid: Oke. Sebelumnya kan kita udah pasti tau kan ya, audiens kita tuh kayak gimana gitu. Soalnya, aku juga udah lumayan jadi content creator tuh, nggak lama sih, baru kayak satu setengah tahun, atau dua tahun gitu. Otomatis kan kita udah tau ya, audiens kita tuh maunya penyampaiannya seperti apa, kalau misalnya saya sendiri tuh kayak, lo usah bertele-tele gitu. Kalau mau ngomong, jangan kebanyakan ngomong daripada makannya gitu. Itu kalau audiens saya kan. Mungkin lebih ke kayak, kan kita udah ngertiin audiens kita kan, jadi kita secara insting tuh udah tau sih, kayak harus gimana nge-packaging video ini tuh, biar tersampai gitu kepada audiens kita. Begitu.

Pewawancara: Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri, mau tanya nih tentang di proses produksi kakak, kakak apakah ngedit sendiri kan untuk kontennya?

Walid: Iya sih, saya ngedit sendiri, tapi saya juga punya freelance editor, tapi mostly saya sendiri, karena saya tuh tipe orang yang males ngomong. Karena kan kalau kita suruh ngedit ke orang, itu tuh kan, pikiran orang kan nggak sama kayak kita ya. Kayak maunya kita seperti ini, tapi si editor kita tuh nangeknya seperti ini. Jadi otomatis kita harus ngomong lagi ke dia. Oh enggak, maksud saya tuh kayak gini, gini, gini. Nah, karena saya males kayak gitu, biasanya saya ngedit sendiri. Tapi kalau umpamanya saya udah kecapekan karena banyak kerjaan, biasanya saya kasih editor sih. Oke.

Pewawancara: Tapi kalau misalnya dari situ, apakah kakak ada naikin kayak misalnya saturasi warna atau kontras di produk tersebut? Apakah ini dilakukan untuk estetika semata atau untuk menegaskan rasa bumbu pedas?

Walid: Balik lagi ya, yang udah saya bilang tadi, kalau saya tidak jago dalam color grading gitu. Jadi, enggak sih. Most of the time enggak ya. Tapi mungkin, sekali dua kali mungkin pernah ya.

Tapi saya lupa. Tapi seingat saya, saya enggak. Soalnya saya tidak bisa color grading seperti itu. Oke. Berarti jarang ya kakak ya.

Pewawancara: Kalau dari kakak, kakak apakah memperhatikan komentar dari audiens sebagai validasi misalnya kayak, apa namanya, oh iya rundanya kelihatan enak banget. Wah, jadi pengen gitu-gitu. Apakah kakak memperhatikan komentar tersebut?

Walid: Enggak sih. Saya enggak baca komentar. Oke. Tapi kalau umpamanya lagi buka platform itu aja, lagi buka platform itu, saya baca sih. Tapi jarang banget sih saya baca komentar. Oke.

Pewawancara: Tapi kalau misalnya ada yang komen kayak gitu, sesuai, terus setuju sama kakak, perasaan kakak gimana kak?

Walid: Yay, happy dong.

Pewawancara: Oke. Jadi kayak apa yang disampaikan berarti sesuai gitu kak?

Walid: Yup. Oh oke, siap.

Pewawancara: Baik kak, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah menjadi nanasumber dari kami. Semoga sukses terus. Kontennya sukses terus. Pokoknya semuanya, rezikinya lancar dan lain sebagainya. Terima kasih banyak kawan-kawan.

Walid: Begitu juga kak Andi ya, karena baru beli mobil. Semoga dilancarkan juga rezikinya. Dibalikin lagi sama Allah. Biar bisa beli mobil lagi ke depannya. Amin. Mau bikin culus ya.

NARASUMBER III : OCIT (@ocit.mci9)

Ocit: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin, nama aku Didi Rosidi. Biasanya temen-temen followers ngenalnya Ocit. Kalau dibilang food vlogger beneran kayaknya nggak. Tapi seringnya beberapa kali nge-review makanan lah ya. So mostly aku share resep-resep makanan di platform Instagram, TikTok, sama YouTube.

Pewawancara: Oke, berarti dulu basicnya dari MasterChef Indonesia Season 9. Betul. Oke, luar biasa sekali ya informen hari ini. Sebelumnya pertanyaan yang pertama. Jadi, Kak Ocit kan pasti udah lama nih jadi berkecimpung di dunia per media digitalan. Kita sebut TikTok, Instagram, dan lain-lain itu sebagai media digital. Nah sebagai seorang food vlogger atau influencer, gimana sih Kak Ocit tuh ngelihat peran Kak Ocit saat mengulas makanan, nge-review makanan tradisional kayak contohnya rendang. Karena emang kita fokusnya di rendang. Masih udah pernah masak rendang juga kan ya. Dan apakah cuman nge-review rasanya aja atau mungkin ada misi budaya tertentu yang pengen disampaikan nih ke followersnya Kak Ocit?

Ocit : Oke. Kalau dari POV aku sih sebenarnya simple sih iya. Kalau pengen ngenalin sih iya ya. Cuman kalau kayak nggak terlalu muluk-muluknya sih lebih kayak pengen ngeyakinin audience

aja gitu ya. Kayak kalau makanan yang kita kasih tau misalnya kayak rendang gitu memang beneran enak gitu. Oke. Paling ya kayak gitu. Kalau dibilang pengen ngenalin ada misi budaya, ya harusnya iya ya bisa jadi. Karena kan sekarang kan erahnya kan digital gitu ya. Adanya influencer menurut gue bisa jadi kayak promotor atau duta kuliner mungkin ya nggak sih? Karena kan kayak apa-apa kan semuanya digital kan. Ya termasuk kayak nge-review makanan atau bikin resep makanan rendang misalnya. Kalau misalnya kita kayak di-upload ke sosial media dan otomatis viral kan. Orang-orang kan juga akan lebih tau gitu. Terutama ya misalnya kayak rendang. Orang kan mungkin juga nggak tau sih rendang tuh kayak gimana gitu. Banyak mungkin kalau dia orang Indonesia ya of course pasti tau lah. Cuman mungkin kalau misalnya pengen ada misi budaya gitu buat sampai ke viral dunia, ya harus melalui platform digital gitu. Instagram, TikTok, Youtube.

Pewawancara: Mungkin kayak gitu sih ya. Oke. Tapi emang kalau misalnya sekarang udah masuk di serba digital ya ka Ocit ya? Semua udah di erahnya Reels, erahnya TikTok, dan yang sebagainya. Yang semuanya serba visual. Nah kalau menurut Ka Ocit sendiri itu seberapa besar sih pengaruh tampilan visual makanan dibanding rasa aslinya dalam menarik minat audiensi sendiri, terutama followers Kaucit nih? Karena followers kita kan cuma ngeliat doang. Berarti gue bisa bilang 97 persen wajib bagus.

Ocit: 97 persen lah ya. Jadi kayak 2 persennya mungkin pengaruh algoritma Instagram-nya lah atau algoritma TikTok-nya lah ya. 1 persennya doa orang tua, biar bisa viral. Wajib 97 persen visualnya harus bagus. Soalnya kan orang juga nggak bisa nyicipin juga kan. Kita ngasih tau dari visualnya doang. Dan menurut gue tuh satu kalau misalnya visualnya bagus tuh orang jadi ngehook. Kalau dari awal tuh kayak visual yang kita, misalnya kayak kasih beauty shot di awal, cara makan kayak di-enak-enakin gitu. Orang yang awalnya nggak pengen ngeliat atau nggak tertarik dengan makanannya jadi ketarik gitu. Dan bisa beresiko nonton sampai akhir gitu karena penasaran. Kalau saya rendang, ya orang Indonesia kan udah tau ya rendang kayak gitu. Tapi kalau mungkin dengan visual si content creator misalnya punya aku dibandingin sama influencer lain, berbeda. Terus cara dia ngasih visual yang bagus, misalnya kayak warnanya juga menarik, bener-bener kayak mouthwatering gitu, bikin orang menggoda gitu kan. Kehook di awal dan ngunci. Jadi sampai akhir dia bakal nontonin. Menurut gue ya 97 persen wajib bagus visualnya. Visualnya berarti wajib oke ya? Berarti kalau kita pasti pake yang kayak pencahayaan, terus abis itu apa lagi ya? Editing ya. Pasti ya pake ya, Kak? Pake sih wajib ya, kalau misalnya konten kita buluk gitu ya, apalagi kayak nge-review makanan di tempat orang gitu ya, misalnya kayak UMKM atau keresto gitu, terus konten kita buluk kayak aneh gak sih? Iya sih. Orang bukan kayak mau datang, malah kayak jadi gak mau datang kan. Menurut gue ya wajib sih visualnya bagus, ya dari segi editing kayak saturasi, kontrasnya kayak dinaikin gitu, biar kelihatan tajam warnanya, bener-bener kayak bikin ngegoda orang gitu. Karena kan ya dari segi rasa, orang juga belum tau kan.

Pewawancara: Karena kan kita cuma ngasih tau secara konten doang di awal. Terus kalau misalnya boleh tau, kita kan emang sekarang lagi fokus di food scape ya, Kak Wajib ya? Kalau misalnya Kak ocit lagi ngerekam rendang, misalnya lagi makan atau bikin rendang, elemen visual apa yang wajib disorot atau di-close up nih? Misalnya kayak serat dagingnya, minaknya, atau uap panasnya. Biar kelihatan enak gitu.

Ocit: Oke. Menurut gue tuh karena rendang tuh tricky ya. Terutama yang otentik gitu. Kalau kita salah-salah nge-review atau salah-salah nge-visual, tuh bakalan banyak orang yang protes gitu. Iya gak sih? Karena kayak makanan rendang tuh beneran kayak, istilahnya kayak makanan yang kebanggaan orang Indonesia gitu. Jadi kayak visualnya tuh bener-bener harus yang bagus. Kalau gue sih ya, misalnya bikin konten rendang, menurut gue tuh harus serat-serat dagingnya yang kayak kelihatan banget lembutnya. Karena kan rendang kan dimasak lama ya. Kalau misalnya kayak serat-seratnya gak kelihatan lembut gitu, orang kan bakalan mikir, ini kayaknya gak terlalu dimasak lama gitu. Satu itu, sama menurut gue warna bumbu. Kayak warna bumbu tuh harus yang kayak hitam, medok gitu. Terus kayak ada glaze-glaze yang minyaknya gitu, yang ngujur dari bumbunya itu menurut gue. Karena kan menandakan rendang tuh kan beda kan cara masaknya gitu, bener-bener lama gitu. Jadi kan kelihatan orang mikir, oh ini rendang beneran nih. Jadi, karena kan kalau salah menurut gue, kayak pasti orang Padang akan protes ya. Kalau misalnya kita nampilin visual rendang, tapi let's say masih belum jadi rendang gitu. Kayak tahapan masak rendang kan berbeda kan, ada kalio terus baru jadi rendang gitu kan. Dan kalau warnanya pucat juga misalnya, kayaknya juga gak akan kurang menikmati. Menurut gue itu serat-serat daging, sama kayak medok bumbunya, sama warnanya, sama kayak ada minyak yang keluar gitu. Oke, berarti elemen-elemen yang ditonjolin itu sebenarnya biar menggoda ya? Iya, itu biar menggoda, sama biar tahu kalau itu emang rendang. Kalau kita ngomong rendang konsekuensinya ya harus mengarah ke rendang yang otentik kan, yang masaknya itu beneran lama gitu, sampai jadi bumbunya seperti itu, dagingnya selebut itu.

Pewawancara: Oke, siap-siap. Nah, kalau misalnya menurut Ka Ocit ini secara budaya sendiri, rendang kan otentik, diantarkan warna yang gelap atau hitam nih. Gimana jika Ka Ocit itu menemukan rendang yang warnanya pucat atau basah? Menurut Kauci ini gimana cara penampilannya di kamera? Ini misalnya kayak let's say gue terlanjur ke resto tertentu dengan mendapatkan tampilan rendang, mendapatkan rendang seperti itu. Ya, atau mungkin Ka Ocit misalnya kayak masak, ternyata udah, aduh, ternyata gosong nih, atau terlalu kelamaan, jadikan pucat, gitu, segala macam. kalau misalnya yang datang ke resto mungkin lempar aja ke pedagangnya, mungkin kalau mereview ke tempat orang, bisa pakai bahasa yang lebih sopan, halus, atau lebih bener. Soalnya kan sekalinnya konten kita viral kan impact banget ke rumah makan, usaha orang.

Ocit: Sampai salah-salah kan ngerugi usaha orang. Ya bilang aja mungkin kayak secara rendang, ini nggak seperti rendang banget, tapi jangan yang kayak terlalu kasar. Karena kan memang aslinya rendang seperti yang gue bilang tadi kan. Mungkin masih bilang, ini mungkin dari kayak tahapan masaknya masih belum sampai titik rendang, masih di kaleo, kayak warnanya masih pucat, masih berkuah. Tapi kalau misalnya memang harus di-upload dan harus dijadikan content, ya bilanginya seperti itu. Kalau kita datang ke usaha orang, karena kalau kita bilang mendapatkan rendang yang seperti itu nggak sesuai kriteria rendang, tapi kita bilang rendang kan ya salah juga gitu ya. Dan nanti misalnya konten kita viral, ya dihujat, dan memperkenalkan ke dunia juga salah karena bukan rendang. Bilang aja kayak ini masih belum rendang, let's say masih kalio gitu kalau bisa dibilang. Itu satu, tapi kalau misalnya, kalau POV dari resep gue sendiri nih, misalnya gue yang bikin gitu, kayak misalnya gue terlalu males untuk menjadikan si rendang daging itu beberapa jam buat jadi rendang, mungkin ya bisa diakal-akalin ya. Yang penting visualnya tetap bagus. Mungkin kayak kalau belum eaten ya dikasih kecap, walaupun itu agak menipu ya. Mungkin kalau buat konten sendiri, menurut gue visual number one, karena buat konten visual number one, harus diakal-akalin sebagaimana rendang itu seharusnya.

Pewawancara: Benar-benar setuju. Nah, ini kan yang selanjutnya tentang naratif. Pasti kalau kita bikin konten, kita menarasikannya biar penonton itu percaya sama apa yang kita review, apa yang kita masak, dan lain sebagainya. Karena penonton kan nggak bisa nyicipin langsung ya rendangnya. Gimana strategi kamu dalam menyusun cerita atau narasi biar penonton lebih percaya kalau rendang tersebut itu benar-benar rendang banget, ngerendang banget, dan enak banget. Sebenarnya sih kalau gue ya pengennya kalau nge-review makanan tuh kayak ala-ala food review kayak Pak Bondan zaman dulu.

Ocit: Kayak yang detail, kalau ngasih tau rasa juga yang detail jelas sampai kayak cara masak, warnanya segala macam. Jadi orang juga ngebayangin, oh iya nih. Cuman kan masalahnya sekarang tuh menurut gue attention orang susah buat ngedengerin sampai kalau kita nge-review kayak Pak Bondan, attention span tuh kayak udah nggak ada. Baru beberapa detik aja orang udah ngilang. Kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang kayak wah ini kayak dimasukinya lama, menggunakan rempah-rempah pilihan, itu orang otomatis bakalan kabur duluan. Sebelum kita nyaritain enakya si rendang. Idealnya sih memang kayak gitu ya. Cuman sekarang mungkin dipakai narasi-narasi yang pakai bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Tapi biar kelihatan, biar kedengeran, biar kelihatan, biar berasa tuh ya boleh lah.

Misalnya kayak, oh rendangnya ngerendang banget. Misalnya kayak jaman-jaman sekarang kan kayak gitu. Cuman kayak mungkin agak dijelaskan sedikit dari rasa. Kayak ditambahin kayak aromanya lebih tangy atau apa kayak gitu sih mungkin ya. Lebih kayak pilih kata-kata yang bakalan nyentuh sense orang gitu. Kayak indera perasa orang. Boleh pilih kata-kata yang sederhana kayak ngerendang apa segala. Tapi digabungin dengan kata-kata yang nyentuh sense orang gitu. Indera perasa orang.

Pewawancara: Jadi kayak bikin pengen nyobain ya? Iya benar. Oke. Tapi pernah nggak sih, ngerasa tampilan virtual makanan yang bagus, estetik, tapi rasanya kurang, kurang otentik nih. Misalnya kurang rendang banget nih. Kalau misalnya pernah gimana cara menjaga kejujurannya nih, fidelity, kepada followers di konten konten ka Ocit misalnya?

Ocit: Kalau gue sih memang kalau misalnya konten yang memang harus di-upload ya di-upload dengan kasih tau aja. Mungkin rasanya kayak sedikit kurang apa gitu ya. Atau terlalu off di apa gitu missal kurang garam. Kalau misalnya memang kontennya harus di-upload ya. Ya gue sih tetap kasih tau ya. Dengan pakai kata-kata yang mungkin nggak terkesan, nggak jatuhin gitu. Jangan bilang kayak, wah ini rendangnya secara visual kayak menarik, bagus, bumbunya meduk, tapi rasanya nggak enak. Nggak harus kayak gitu. Mungkin kayak lebih, oh ini rasanya mungkin kayak kurang ini, apa segala macam. Kalau gue ya. Kalau standarnya kontennya harus di-upload. Tapi kalau misalnya kontennya boleh nggak di-upload ya mungkin lebih baik jangan di-upload gitu kan daripada kayak. Membohongi ya? Iya. Sebenarnya sih bukan membohongi. Karena kan kadang kayak apa yang kita review ketika viral gitu ya. Tempat tertentu kan kayak bakalan rame gitu. Ternyata kan kayak nggak sesuai dengan apa yang kita omongin kan. Satu mungkin kayak ya rumah ke tempat usaha orang itu yang juga berdampak sama ke karir influencernya juga menurut gue. Karena kayak jadinya kayak kita, ah sih ini mah food review tapi kayak semuanya dibilang enak nggak trusted gitu. Mungkin karena dibayar doang menurut kamu sih? Kayak gitu ya? Oh iya.

Pewawancara: Bener-bener. Oke. Nah. Hal ini juga berkaitan sama narasi Kaucit. Berkaitan sama caption yang dibikin. Jadi setiap kali upload kan pasti Kaucit bikin caption nih.

Nah gimana Ka Ocit tuh mastiin bahwa caption yang dibuat tuh sesuai dengan nilai-nilai atau ekspektasi pecinta kuliner Padang atau audiens itu sendiri. Gitu. Apakah mungkin sebelumnya udah riset terlebih dahulu nih kalau misalnya mau masak terus riset tentang nilai budaya rendang misalnya.

Ocit: Kalau untuk makanan-makanan yang OG gitu menurut gue iya sih kayak harus tahu gitu. Soalnya kan kayak caption juga penting kan. Maksudnya orang juga lumayan baca dan bikin attention span lama juga kan. Kalau misalnya kayak dari awal caption dia kayak udah kata-kata awalnya udah ngehook. Orang kan kayak sambil nonton, sambil bacain kan. Jangan sampai kita misleading, kasih informasi yang nggak bener. Terutama sih makanan-makanan OG gitu ya. Makanan Nusantara yang original misalnya kayak rendang atau gulai yang memang dibilang ya original, authentic ya harus ada riset gitu. Harus kasih informasi yang bener. Jangan sampai kayak bikin misleading ke followers-nya atau yang yang nonton gitu. Karena kayak sekalinya konten viral menurut gue lumayan beresiko ya buat usaha tempat makan yang kita kunjungi atau kayak ke-trusted si influencer-nya juga sih menurut gue. Setuju.

Pewawancara: Terus Kak, aku mau nanya nih di bagian pasca produksi dari Coach ini di technical itu. Dalam proses editing, apakah kalau gitu apa namanya, sengaja naikin kayak saturasi warna atau kontras di daging rendangnya. Apakah ini dilakukan untuk estetika semata atau untuk menegaskan rasa pedes bumbu contohnya atau rasa bumbu yang meduk kayak gitu?

Ocit: Dua-duanya. Biar konten kita kayak nggak busuk gitu kelihatan. Kalau bisa pakai kamera setajam mungkin kalau punya biar kayak kelihatan. Konten kita nggak busuk, satu karena kayak yang gue bilang tadi visual hook itu beneran kayak ngena banget.

Satu, itu biar bagus sama ya biar kayak orang bisa ngebayangin gitu. Dari apa yang tampilannya, dari apa yang kita tampilan sama yang kita omongin narasinya itu sinkron gitu. Misalnya kalau kita memang pas nge-review misalnya atau pas bikin rendangnya itu ternyata memang kayak cenderung lebih pedas, mungkin ya. Mungkin jadi kita akan naikin saturasinya warna hitam yang nggak terlalu hitam pekat banget tapi kayak agak dibikin kayak ke-orange-an sedikit gitu biar kayak kelihatan, oh ini kayak rendang yang tipenya nggak terlalu manis tapi kayak ke arah pedas gitu misalnya. Atau kayak kan visual itu emang harus dibikin ya karena kayak kita ngeliat asli sama di video beda. Beda sih, akan beda gitu. Lighting itu sangat mempengaruhi sama editing juga harus sangat mempengaruhi kan. Jadi kalau tergantung apa yang kita rasain, misalnya kayak kita rasain kayak, oh kayaknya rendangnya cenderung manis gitu. Ya oke lah, misalnya kayak kita gelapin dan kayak lebih itemin biar kayak orang menerka-nerka oh emang rasanya manis gitu, sesuai dengan visual visualnya sama apa yang kita omongin.

Pewawancara: Gila, keren banget. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah Ka Ocit memperhatikan komentar audiens gak sih buat validasi masakannya atau yang dia review gimana perasaan Kak Ocit kalau follower tuh setuju dengan deskripsi rasa yang disampaikan sama Kak Ocit?

Ocit: Nah ini mungkin setiap influencer beda-beda tapi kalau gua lumayan orang yang ngecek komentar sama kayak lumayan jawab-jawabin juga karena biasanya kayak seru atau ya satu sih

kadang komen tuh seru sih menurut aku seperti netizen atau follower-follower yang komen tuh seru menurut gua, satu sama mungkin bukan buat validasi lebih kayak oh ini ternyata kayak apa yang gua sampaikan nyampe misalnya kayak tadi kayak oh visual rendangnya begini, rasanya begini dan kayak terus orangnya juga jawab jawabnya sesuai gitu ya, lain gitu sama apa yang statement kita keluarin di konten tersebut ya menurut gua sih wajib dilihat sih apalagi untuk yang komen dan dia mungkin kayak pernah ngedatengin si tempatnya tersebut gitu ya beda cerita kan kalau share resep kalau share resep kan dia harus mungkin dia kayak udah ngerecook duluan dan ternyata hasilnya nggak sama kalau kita sesama yang kayak bikin resep masakan kan mungkin juga bisa dibilang kayak beda cara tangan masak orang akan beda hasilnya kadang kan kalau misalnya kayak terus kita share resep rendang terus orangnya tuh kayak mengamini apa yang kita bacotin di konten tersebut oh iya ternyata kayak 100% sama enak gitu kan jadi kayak oh oke nih jadi apa yang kita sampaikan di konten tersebut lain gitu sama si komentar-komentar orang yang nonton atau ngerecook atau ngunjungin tempat yang misalnya ada rendangnya itu oke wow terima kasih banyak keren banget putri Indonesia putri ya putri Indonesia keren banget aku stop recording.

NARASUMBER IV :
FURKON (@furkon90)

Pewawancara: pertanyaan pertama kak, jadi kan kita kan penelitiannya emang fokus di semio-foodscape dan arti fiedlity. Jadi semiofoodscape itu salah satu teori komunikasi yang kita pelajari selama satu semester ini kak. Jadi emang kita sebagai mahasiswa komunikasi itu bener-bener kayak disuruh komunikasi sama siapapun, termasuk sama makanan, sama mesin, sama... Semuanya kita disuruh komunikasi, termasuk sama orang juga gitu. Jadi semiofoodscape itu adalah bagaimana seseorang itu merepresentasikan sebuah makanan di media. Jadi biar mudah dimengerti, sepemahaman sama viewers dan lain sebagainya. Jadi kak Furkan itu kan sudah, istilahnya kak Furkan adalah seorang food vlogger ya. Walaupun cooking juga, makan juga, dan lain sebagainya. Kalau dari kakak sendiri gimana sih kak melihat peran kakak ini saat kakolagi nge-review makanan tradisional kayak contohnya rendang. Kita emang fokus di rendang, apakah sekedar nge-review rasa aja atau ada misi tertentu, terutama misi budaya yang ingin disampaikan gak sih kak?

Furkon: Oke, untuk pertanyaan nomor satu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya nge-review aja, tapi mengenalkan budaya kita melalui sosial media ya. Rendang kan termasuknya salah satu menu daerah ya. Dan rendang juga sangat terkenal banget kan, apalagi jadi menu yang paling enak seberapa gitu kan. Iya, kayaknya nomor satu di dunia gak sih? Apa namanya, mungkin proses pembuatan rendang juga ada filosofinya sendiri. Kayak contohnya kan proses pembuatan rendang kan lama kan. Nah itu mungkin filosofinya butuh kesabaran. Karena emang prosesnya yang panjang.

Pewawancara: Jadi emang berarti gak cuma asal review aja, tapi berarti ada budaya. Tapi emang bener gak sih kita pake sosial media itu salah satunya buat ngenalin budaya kita juga gak sih kak?

Furkon: Iya, setuju sih kalau itu. Bahkan kita ngerasa bangga kalau ada orang luar negeri yang coba bikin makanan tradisional Indonesia gitu Kayak ada orang Bule bikin rendang walaupun

gak sempurna, tapi kayak ngerasa ada kebanggaan diri sendiri gitu loh. Sebenarnya bahkan gak nyampe bikin, nyobain aja kita udah bangga gak sih.

Pewawancara: Oke. Tapi kalau misalnya dari kakak sendiri, sekarang kan udah masuk di era Instagram, era TikTok, era digital ya semuanya. Sekarang apa-apa serba visual gitu. Menurut kakak tuh pengaruh tampilan atau visual makanan itu seberapa besar sih dibandingkan dengan rasa aslinya untuk menarik minat audience di TikTok atau Instagram kakak?

Furkon: Sebenarnya ngaruh banget sih ya. Karena kan itu konteksnya cuma visual doang. Cuman kalau misalnya yang ditampilkan di media itu cuma bisa dilihat dari visualnya aja. Bagaimana penampilan si rendang itu bisa menggugah selera orang. Cuman kalau misalnya lihat langsung kan harus tahu beberapa aspeknya kan. Kayak teksturnya gimana, aromanya gimana, rasanya gimana. Cuman kan ini sosial media, cuma bisa dilihat doang. Makanya visual itu menurut aku penting banget sih.

Pewawancara: Jadi emang penting banget ya. Tapi setuju sih kak aku juga. I feel the same thing.

Furkon: Karena emang orang-orang nggak bisa ngicipin kan kak dari apa yang kita bikin. Kecuali kalau mereka langsung datang di lokasi kan. Pasti mereka bisa memperhatikan beberapa aspek kayak tekstur, rasa, aroma gitu-gitu.

Pewawancara: Oke. Tapi kak, by the way, ini kan ngebahas tentang semifoodscape yang tadi udah aku kasih tahu. Jadi kalau misalnya pas kak Furkan lagi ngerekam rendang, misalnya lagi bikin konten nih, soal konten aku, termasuk rendang misalnya, elemen visual apa sih yang wajib disorot secara close-up-nya?

Furkon: Yang pertama visual dari hidangan keseluruhan. Keseluruhan kan. Jadi bisa tahu nih warnanya kayak gimana. Warnanya kayak gimana, bumbu yang dipakai apa aja. Tapi yang paling penting bukan cuma visual sih. Kayak, apa namanya, kalau misalnya kita masak tuh kan nggak ada suara sneezing. Itu kan kayak buat orang satisfied buat dengerin suara sizzling-nya gitu kan. suara sizzling-nya tuh kayak ada rasa, gila, satisfied banget gitu.

Pewawancara: biasanya yang di-shot apanya aja kak? Misalnya di bagian dagingnya, terus abis itu minyaknya, atau mungkin uap panasnya atau glazing-nya.

Furkon: Oke. Mungkin kalau misalnya di bagian tekstur nih, kan rendang kan identik dengan lembutnya gitu kan. Paling kita dipotek, itu kan jadi kelihatan, oh ini teksturnya jadi kelihatan lembut kan. Kalau misalnya dipoteknya kayak effortless gitu. Oh iya, benar. Jadi kan kelihatan kalau si rendang ini punya teksturnya lembut. Terus dari segi kayak bumbunya, kalau kita ngeliatin bumbunya, apa namanya, warna bumbunya kelihatan medok, itu pasti bakalan mengundang buat kayak, penasaran mau coba bikin, mau coba resepnya gimana gitu kan.

Pewawancara: Iya, benar sih. Terus kakak ini enggak sih pakai apa namanya, ring light juga enggak sih, lighting gitu-gitu?

Furkon: Pakai lighting. Cuman emang kalau mic kadang suka bocor sih. Cuman yaudah, kadang ditambahin pakai suara yang dari bawahan aplikasi itu loh.

Pewawancara: Oh iya. Tapi berarti pencahayaan, itu ngatur angle juga enggak sih kak? Biar kayak kelihatan look so good.

Furkon: Iya, betul. Pokoknya enggak boleh sampai membelakangi. Bayangan enggak boleh sampai menghadap ke kamera. Jadi bayangan sebisa mungkin ada di belakang objek. Jadi ketika kita shoot itu, objek yang kita tujuk kelihatan jelas semua. Iya, benar-benar..

Pewawancara: Terus kak, kenapa sih kak, dari tonjolan-tonjolan yang tadi, apa namanya, elemen-elemen tadi dari rendang yang ditonjolin itu, kenapa kakak milih untuk menonjolkan hal tersebut? Kayak tadi dibilang kayak bumbu, terus habis itu dagingnya, apa namanya, mudah di urai. Pesan apa sih yang pengen dikirimkan ke penonton lewat visual itu kak? Visual,

Furkon: oke. Pesan yang pengen ditonjolkan, ya pasti, kalau misalnya potekan itu, oh berarti rendang ini punya teksturnya lembut. Oh berarti bumbunya ini padat, bumbunya merdah, bahan-bahannya yang dipakai ada ini, ini, ini. Jadi mereka tuh pesan yang kita mau sampaikan ke penonton jadi kena. jadi bikin Tempting gitu.

Pewawancara: Kak, kalau misalnya secara budaya sendiri, rendang kan otentik dengan warna yang gelap atau hitam, terus gimana sih kak kalau misalnya kakak nemuin rendang yang warnanya lebih pucat atau misalnya nggak sesuai sama konotasi rendang itu sendiri, gimana cara kak Furkan nampilin di kamera? Misalnya lagi masak ataupun lagi nge-review, kayak gitu.

Furkon: kalau dari aku sendiri sih mungkin, kalau orang yang belum paham, mungkin risetnya kurang ya. Kalau misalnya mereka kayak menampilkan, oh rendangnya masih pucat, mungkin risetnya kurang. Atau emang cara pengambilan gambarnya dia tuh kurang pas, jadinya gambar yang dihasilkan kurang dapet di audiens gitu loh.

Pewawancara: Tapi by the way kak, tapi kalau misalnya ada kayak gitu tuh aku bisa edit-edit juga sih, dari satu rasanya, dari warnanya gitu. Kalau kakak gitu juga enggak?

Furkon: Iya sih sama, kayak gitu juga. Pokoknya sebisa mungkin kelihatan lebih kontras warnanya supaya audiensnya juga ngerasa lebih tempting, ngelihat konten yang kita buat, gambarnya jadi tempting gitu.

Pewawancara: Oke, siap. Terus kak? Jadi kan kalau misalnya sekarang kan sebuah digital, jadi semua orang tuh nggak bisa nyicipin apa yang kita bikin. Jadi ketika kita masak ya orang-orang cuma bisa ngelihat aja, tanpa mereka bisa mencobanya, kayak gitu. Nah, kalau dari kakak gimana sih strategi kakak buat nyusun narasi? Contohnya VO nih, kakak pasti pake VO juga kan? Gimana caranya biar penonton tuh percaya kalau rasa rendang tuh bener-bener enak?

Furkon: Oke, mungkin pertama dari penampilan kak. kita tampilin dulu nih, bagian yang paling tempting-nya. Kayak potekan, potekannya pas dipotek lembut, bumbunya medok, itu kan pasti akan mengundang audiens penasaran dengan rasanya walaupun emang mereka nggak bisa

ngerasain. Tapi setelah ngelihat cuplikan atau bagian tempting itu, mereka kan jadi penasaran kan? Jadi pengen coba juga. Terus memperjelas suara dari proses pembuatan.

Pewawancara: Oke, tapi kalau kakak misalnya pas lagi nge-VO, kakak research dulu nggak sih kak? Kayak misalnya mau bikin rendang nih, makanan yang bagus itu seperti apa dan sebagainya itu research dulu nggak kak?

Furkon: Iya, pastinya research dulu. Kayak proses pembuatannya apa aja, bahannya apa aja, teknik masak yang digunakan apa aja, itu pasti harus di-research dulu.

Pewawancara: Terus bisa nggak nih dibuat menjadi konten dengan alat yang terbatas kayak gitu sih biasanya? pernah nggak sih kak ngerasa visual makanan itu estetik tapi rasanya kurang otentik? Jadi biasanya rasanya kurang banget nih, tapi dari tampilan itu oke banget gitu. Kalau misalnya pernah, gimana kak Furquan itu ngejaga kejujuran kepada followers dari konten tersebut? Jadi misalnya rasanya kurang nih, tapi dari tampilan itu sebenarnya udah enak banget. Gimana caranya kak Furquan ngejaga kejujuran dari konten kak Furquan sendiri?

Furkon: Nah itu sih pasti pernah sih, paling sering kasih alat-alat pedesan kan pasti. Cuman pasti akan ditulis di caption untuk mengurangi kayak garamnya. Jadi misalnya pakai garamnya segini nih, garam seharusnya segini. Tapi dikurangin di caption, terus ditulis juga sesuaikan dengan saran resep gitu.

Pewawancara: Dan emang kadang beda tangan beda rasa kan kak? Pokoknya sesuaikan dengan selera tuh udah kayak, oh yaudah selera dia kan. Maksudnya nggak terlalu ngikutin resep juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan selera yang mereka. Kalau dari kakak gimana sih caranya memastikan bahwa narasi atau caption yang dibuat sama kakak tuh sesuai sama ekspektasi pecinta kuliner. Biasanya kan emang followers tuh punya ekspektasi sendiri ya soal apa yang kita masak. Udah kelihatan enak banget nih. Gimana cara memastikan narasi tersebut atau caption kakak ini sesuai sama narasi tersebut? Gitu.

Furkon: Oke, jadi sebelumnya kalau misalnya narasi biar sesuai. Pertama cari dulu resep tentang makanan yang mau dibuat. Dia proses bahannya ada apa aja. Cara pembuatannya apa aja kan. Terus bahan yang dipakai. Terus tekstur itu paling penting. Tekstur, rasa, aroma dijelasin satu-satu gitu. Kalau misalnya di VO in. Terus teknik pembuatan, teknik masaknya yang digunakan tuh ada apa aja gitu. Oke, jadi bener-bener kayak dijelasin sampai jadi rendangnya kayak gitu.

Pewawancara: Prosesnya berapa lama. Kok bisa pake? Desainnya pake apa sih kak?

Furkon: Biasanya kalau gak cari di Youtube atau Pinterest sih.

Pewawancara: Aku biasa pake itu kak. Ada namanya cookpad. Aku biasa di situ. Kak, kalau misalnya kakak kan pasti ngedit. Kakak ngedit sendiri atau dieditin dari tim kak? Ngedit sendiri, semua kerja sendiri?

Furkon: Gak punya tim. I do the same thing. Tapi aku ada tim beberapa. Masih kreatif itu soalnya..

Pewawancara: Kalau misalnya di proses editing, apakah kakak sengaja misalnya kayak ada naikin saturasinya, atau kontrasnya, kalau misalnya pas lagi bikin, biar lebih estetik? atau untuk menegaskan rasanya biar kelihatan, oh ini bener-bener pedes nih kayak gitu.

Furkon: Ya pasti naikin saturasinya, kontrasnya, biar kelihatan lebih menarik. Pas lagi di-upload itu jadi kelihatan menarik. Menarik, warnanya lebih menarik. Jadi gak terlalu pucat-pucat banget. Tapi warnanya masih sesuai dengan bentuk aslinya.

Pewawancara: Jadi tidak mengubah warna. Oke. Oke, setuju sih. Kalau dari kakak, kakak salah satu tipe orang yang, tipe content creator yang memperhatikan komentar audiens sebagai validasi, atau enggak?

Furkon: Kalau misalnya ada beberapa konten yang lewat, oh dia pakai bahannya ini, karena dia pakai bahan santan, mungkin rasanya akan jadi gurih gitu kan. Oh karena dia pakai bahan cabai, rasanya pasti akan jadi pedes gitu. Selalu gitu memperhatikan sih. Jadi kayak, oh ternyata bahan yang dipakai ini, bakal menghasilkan rasa ini. Proses masak yang digunakan kayak gini, oh teksturnya nanti bakal jadi kayak gini, kayak gitu sih.

Pewawancara: Berarti suka ngebacain komentar-komentar gitu kak?

Furkon: Iya, suka. Cuma suka gak dibalas sih, males. Karena komennya hampir sama sih. Truthfully memperhatikan banget.

Pewawancara: gimana sih perasaannya ketika ada followers itu setuju dengan deskripsi rasa yang disampaikan sama kakak. Misalnya kakak bikin rendang nih, terus habis itu kakak suka banyak pujian-pujian, kayak kelihatan enak banget nih

Furkon: Ya, perasaannya pasti senang banget lah, karena mereka kan tahu bahannya mereka, eh, tahu bahannya, pasti mereka tahu rasanya gimana, karena proses pembuatannya kan... Pasti senang banget kok. Kalau misalnya mereka memperhatikan konten yang saya buat, mungkin beberapa dari mereka paham jika bahan yang digunakan apa, misalnya kayak yang tadi aku jelasin, misalnya mereka menggunakan kelapa, pasti akan menghasilkan rasa gurih, gitu. Atau mereka menggunakan bahan yang mereka familiar, pasti mereka tahu rasanya kayak gimana, gitu.

Pewawancara: Thank you banget, kak, udah menjawab semua pertanyaannya. Really well deserved. Thank you banget. Udah jadi, mau jadi narasumber aku, kak. Thank you banget. Maksudnya aku bakal stop record dulu.

CODING (PELABELAN)

Kategori 1: Semiofoodscape dengan kode Dominasi Visual, Materialitas, Elemen Sinematik, Autentisitas Visual, dan Teknik Kamera.

Kategori 2: Narrative Fidelity dengan kode Performa Naratif, Etika Review, Gaya Narasi, Validasi Riset, dan Resonansi Audiens.

CODING NARASUMBER I : FAHMI

Kategori 1: Semiofoodscape (Strategi Visual & Materialitas Makanan)

Fokus: Bagaimana rasa dikonstruksi melalui elemen visual.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode (Open Coding)	Interpretasi Teoretis
"Makanan seenggak enak-enaknya makanan, kalau tampilannya oke, itu tuh pasti banget dilihat... Itu jadi daya tarik pertama sebelum dari rasa."	[Dominasi Visual]	Visual bertindak sebagai gerbang utama persepsi (<i>ocularcentric</i>) sebelum rasa fisik.
"Kalau aku tuh rendangnya disini tuh yang basah... cemek-cemek... bumbunya lekoh... pekat atau enggak."	[Materialitas: Tekstur & Kepekatan]	Penonjolan tekstur fisik ("lekoh"/kental) sebagai tanda kelezatan (<i>indexicality</i>).
"Kalau uap-uap keluar dari masakan itu kayak, kelihatannya lebih estetik... memancing indra perasa kita secara online."	[Elemen Sinematik: Uap Panas]	Uap panas berfungsi sebagai simbol "kesegaran" (<i>freshness</i>) yang memicu <i>visual hunger</i> .
"Aku bukan main di editing... Aku pengen menampilkan semuanya tuh pure... mainnya di lighting."	[Autentisitas Visual: Tanpa Filter]	Menolak manipulasi digital berlebihan (saturasi/filter) demi menjaga keaslian warna makanan.
"Sekecil apapun pergerakan itu penting... zoom in, zoom out, close up... biar gambarnya hidup."	[Teknik Kamera: Dinamis/Zoom]	Penggunaan <i>macro shots</i> dan pergerakan kamera untuk mensimulasikan pengalaman mendekati makanan.

Kategori 2: Narrative Fidelity (Strategi Cerita & Membangun Kepercayaan)

Fokus: Bagaimana vlogger meyakinkan audiens tentang rasa.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode (Open Coding)	Interpretasi Teoretis
"Bukan karena emang kita mau ngulik tentang budaya-budayanya... Tapi lebih ke kita mau cobain rendang tersebut."	[Motivasi: Rasa vs Budaya]	Narasi lebih berfokus pada pengalaman hedonis (rasa) daripada edukasi budaya mendalam.
"Bukan cuman suara doang berintonasi, tapi muka kita juga... ekspresif... Itu benar-benar yang ngebantu banget untuk ngebangun kepercayaan."	[Performa Naratif: Ekspresi Wajah]	<i>Fidelity</i> (kepercayaan) dibangun melalui keselarasan antara deskripsi verbal dan ekspresi non-verbal (wajah).
"Aku gak bisa yang secara vulgar bilang gak enak... 'di aku tuh kurang cocok aja'. Jadi gak menjatuhkan."	[Etika Review: Kejujuran Halus]	Strategi menjaga kredibilitas tanpa merusak hubungan sosial/bisnis (menjaga <i>coherence</i> persona yang baik).
"To be honest aku gak ada script. Jadi ya spontan aja."	[Gaya Narasi: Spontanitas]	Ketiadaan naskah dianggap sebagai penanda kejujuran (<i>unscripted authenticity</i>).
"Aku bisa compare 3-5 orang yang masak rendang, itu bumbunya sama atau enggak."	[Validasi Riset]	Upaya menjaga logika cerita (<i>narrative coherence</i>) dengan melakukan riset resep sebelum syuting.
"Seneng. Karena berarti kan, orang tuh... sefrekuensi... apa pesan yang aku sampaikan... tersampaikan."	[Resonansi Audiens]	Tercapainya <i>fidelity</i> ditandai dengan kesepakatan/validasi dari audiens di kolom komentar.

KODINGNARASUMBER II: WALID

Kategori 1: Semiofoodscape (Strategi Visual & Materialitas Makanan)

Fokus: Bagaimana tanda visual makanan dikonstruksi tanpa manipulasi berlebihan.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
"Kalau visual makanan itu sebenarnya ngaruh banget sih... biar audiensnya jadi kayak ngiler sama makanan yang kita makan."	[Dominasi Visual]	Mengonfirmasi teori <i>ocularcentrism</i> di mana tampilan visual adalah pemicu utama selera (<i>appetite appeal</i>) sebelum rasa.
"Terus ngeliatin pas kita belah si rendangnya itu, biar tekstur-tekstur dagingnya lebih kelihatan... bumbunya ngeresep atau nggak, rendang ini fresh atau nggak, juicy atau nggak."	[Materialitas]	Penggunaan tekstur fisik (<i>juiciness</i> , serat daging) sebagai tanda indeksikal untuk mengomunikasikan kualitas rasa dan kesegaran.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
"Lebih ke highlight si cahayanya ini sih... bikin segimana rupa, biar si warnanya ini tuh agak mirip lah sama rendang."	[Elemen Sinematik]	Pemanfaatan pencahayaan (<i>lighting</i>) sebagai elemen utama untuk menciptakan atmosfer dan menonjolkan warna asli makanan.
"Saya nggak terlalu bisa coloring ya... saya maininnya highlight aja... saya nggak mau edit warna, takut terlalu warm atau pucat."	[Autentisitas Visual]	Menolak manipulasi warna digital (<i>color grading</i>) demi menjaga keaslian tampilan makanan agar sesuai realitas mata.
"Mungkin kita close up rendangnya itu, ngeliatin bumbu-bumbunya... angle dari makanan yang mau kita tujuin ke audiens itu diusahain tuh highlight sih makanan itu."	[Teknik Kamera]	Strategi pengambilan gambar jarak dekat (<i>close-up</i>) untuk mempertegas detail bumbu yang tidak bisa dilihat mata telanjang dari jauh.

Kategori 2: Narrative Fidelity (Strategi Cerita & Membangun Kepercayaan)

Fokus: Bagaimana cerita dibangun untuk meyakinkan audiens.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
"Kita ngejelasinnya secara detail aja sih... Kayak ini rasanya gurih, ada rasa dari kelapanya, santannya juga nyerep... dagingnya lembut, empuk, enak dimakan."	[Performa Naratif]	Membangun kepercayaan melalui deskripsi sensorik yang rinci (<i>thick description</i>), bukan sekadar kata sifat umum "enak".
"Mungkin kita lebih ke kayak, ngomongnya tuh kayak, oh ini kurang cocok di lidah saya aja... jangan kayak nyakitin gitu."	[Etika Review]	Menjaga <i>fidelity</i> (kejujuran) namun dibalut dengan kesantunan budaya untuk menjaga harmoni sosial (<i>social harmony</i>).
"Kalau audiens saya kan... lo gausah bertele-tele gitu. Kalau mau ngomong, jangan kebanyakan ngomong daripada makannya."	[Gaya Narasi]	Menyesuaikan gaya penyampaian dengan preferensi audiens (<i>audience-centric</i>) untuk menjaga keterikatan (<i>engagement</i>).
"Kita ngejelasin tentang kayak rasanya authentic nggak ini sama yang rendang-rendang pada umumnya... ada yang rendang kalio kan sama rendang biasa."	[Validasi Riset]	Menggunakan pengetahuan produk (perbedaan Kalio vs Rendang) sebagai alat validasi otoritas vlogger.
"Yay, happy dong. (Saat audiens setuju)... Berarti apa yang mau kita sampaikan itu tersampaikan."	[Resonansi Audiens]	Kebahagiaan vlogger saat mendapat persetujuan audiens menandakan tercapainya <i>narrative fidelity</i> (kebenaran cerita yang diterima).

CODING NARASUMBER III : OCIT

Kategori 1: Semiofoodscape (Strategi Visual & Materialitas Makanan)

Fokus: Bagaimana Ocit mengonstruksi visual Rendang yang ideal untuk audiens digital.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
"97 persen wajib visualnya harus bagus... kalau misalnya visualnya bagus tuh orang jadi ngehook. Kalau dari awal tuh kayak visual yang kita, misalnya kayak kasih beauty shot..."	[Dominasi Visual]	Konfirmasi kuat tentang hegemoni visual dalam media sosial. Visual dianggap sebagai "hook" utama (97%) yang menentukan apakah audiens akan bertahan menonton.
"Menurut gue tuh harus serat-serat dagingnya yang kayak kelihatan banget lembutnya... sama menurut gue warna bumbu. Kayak warna bumbu tuh harus yang kayak hitam, medok gitu. Terus kayak ada glaze-glaze yang minyaknya gitu..."	[Materialitas]	Penggunaan materialitas fisik (serat, minyak/glaze, warna hitam) sebagai tanda indeksikal untuk membuktikan proses memasak yang lama dan autentik (<i>slow cooking</i>).
"Mungkin kayak kalau belum item ya dikasih kecap, walaupun itu agak menipu ya... harus diakal-akalin sebagaimana rendang itu seharusnya."	[Autentisitas Visual]	(Kontradiktif/Unik) Ocit memprioritaskan "Ideal Visual" daripada realitas mentah. Ia rela memanipulasi tampilan (misal: tambah kecap) agar sesuai dengan <i>ekspektasivisual</i> rendang di mata publik.
"Visual itu emang harus dibikin ya karena kayak kita ngeliat asli sama di video beda... Lighting itu sangat mempengaruhi sama editing juga harus sangat mempengaruhi kan."	[Elemen Sinematik]	Pengakuan bahwa realitas video adalah konstruksi. Lighting dan editing diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara mata telanjang dan lensa kamera.
"Gue akan naikin saturasinya... agak dibikin kayak ke-orange-an sedikit gitu biar kayak kelihatan, oh ini kayak rendang yang tipenya nggak terlalu manis tapi kayak ke arah pedas gitu."	[Teknik Kamera] & [Elemen Sinematik]	Manipulasi warna (<i>color grading</i>) digunakan secara strategis bukan hanya untuk estetika, tapi untuk mengomunikasikan rasa (Oranye = Pedas; Hitam = Manis).

Kategori 2: Narrative Fidelity (Strategi Cerita & Membangun Kepercayaan)

Fokus: Bagaimana Ocit membangun narasi agar dipercaya audiens.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
"Pilih kata-kata yang bakalan nyentuh sense orang... Kayak ditambahin kayak	[Performa Naratif]	Menggunakan kosakata sensorik (<i>sensory words</i>) untuk

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
<i>aromanya lebih tangy atau apa... Digabungkan dengan kata-kata yang nyentuh sense orang."</i>		menggantikan pengalaman mencicipi dan memicu imajinasi rasa audiens.
<i>"Jangan bilang kayak, wah ini rendangnya secara visual kayak menarik... tapi rasanya nggak enak. Nggak harus kayak gitu. Mungkin kayak lebih, oh ini rasanya mungkin kayak kurang ini..."</i>	[Etika Review]	Menjaga <i>fidelity</i> (kejujuran) dengan cara yang halus (<i>polite honesty</i>) untuk menjaga hubungan baik dengan pemilik usaha tanpa membohongi audiens.
<i>"Attention span orang susah buat ngedengerin sampai kalau kita nge-review kayak Pak Bondan... Kita nggak bisa pakai bahasa-bahasa yang kayak wah ini kayak dimasukinya lama... orang otomatis bakal kabur duluan."</i>	[Gaya Narasi]	Adaptasi gaya bercerita agar sesuai dengan karakter audiens media sosial yang menginginkan informasi cepat (<i>snackable content</i>), bukan narasi panjang yang membosankan.
<i>"Makanan Nusantara yang original misalnya kayak rendang... ya harus ada riset gitu. Harus kasih informasi yang bener. Jangan sampai kayak bikin misleading ke followers-nya."</i>	[Validasi Riset]	Pentingnya riset untuk makanan tradisional (<i>OG food</i>) guna menjaga otoritas dan kepercayaan (<i>trustworthiness</i>) vlogger.
<i>"Kadang kan kalau misalnya kayak terus kita share resep rendang terus orangnya tuh kayak mengamini apa yang kita bacotin di konten tersebut... oh iya ternyata kayak 100% sama enak gitu kan."</i>	[Resonansi Audiens]	Validasi keberhasilan narasi diukur dari <i>feedback</i> audiens yang berhasil mereplikasi resep (re-cook) dan merasakan hal yang sama.

CODING NARASUMBER IV: FURKON

Kategori 1: Semiofoodscape (Strategi Visual & Materialitas Makanan)

Fokus: Bagaimana Furkon mengonstruksi visual Rendang agar menggugah selera di media sosial.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
<i>"Karena itu konteksnya cuma visual doang... Bagaimana penampilan si rendang itu bisa menggugah selera orang... Makanya visual itu menurut aku penting banget sih."</i>	[Dominasi Visual]	Mengonfirmasi dominasi budaya visual (<i>ocularcentrism</i>) di mana tampilan luar menjadi penentu utama selera karena absennya indra perasa.
<i>"Paling kita dipotek, itu kan jadi kelihatan, oh ini teksturnya jadi kelihatan lembut kan. Kalau misalnya dipoteknya"</i>	[Materialitas]	Penggunaan interaksi fisik dengan makanan (aksi memotek daging) sebagai bukti material kelembutan

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
<i>kayak effortless gitu... Terus dari segi kayak bumbunya... warna bumbunya kelihatan medok."</i>		tekstur (<i>rheology</i>) dan kekentalan bumbu.
<i>"Kalau misalnya kita masak tuh kan nggak ada suara sneezing... buat orang satisfied buat dengerin suara sizzling-nya gitu kan. suara sizzling-nya tuh kayak ada rasa, gila, satisfied banget gitu."</i>	[Elemen Sinematik]	Pemanfaatan <i>soundscape</i> (suara desis/sizzling) sebagai elemen sinematik multisensori untuk membangkitkan imajinasi rasa melalui pendengaran (<i>sonic seasoning</i>).
<i>"Pokoknya sebisa mungkin kelihatan lebih kontras warnanya supaya audiensnya juga ngerasa lebih tempting... Ya pasti naikin saturasinya, kontrasnya, biar kelihatan lebih menarik."</i>	[Autentisitas Visual]	(Kontradiktif) Furkon secara sadar melakukan manipulasi warna (menaikkan kontras/saturasi) untuk mencapai standar "tempting", yang mungkin berbeda dari realitas asli namun lebih menarik secara visual.
<i>"Pokoknya nggak boleh sampai membelakangi... Bayangan nggak boleh sampai menghadap ke kamera. Jadi ketika kita shoot itu, objek yang kita tujuk kelihatan jelas semua."</i>	[Teknik Kamera]	Pengetahuan teknis tentang pencahayaan (<i>lighting</i>) dan posisi kamera untuk menghindari bayangan yang mengganggu estetika <i>food shot</i> .

Kategori 2: Narrative Fidelity (Strategi Cerita & Membangun Kepercayaan)

Fokus: Bagaimana Furkon membangun narasi agar dipercaya dan diterima audiens.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
<i>"Pertama cari dulu resep tentang makanan yang mau dibuat... Tekstur, rasa, aroma dijelaskan satu-satu gitu... Terus teknik masaknya yang digunakan tuh ada apa aja gitu."</i>	[Performa Naratif]	Membangun kepercayaan dengan mendeskripsikan proses memasak secara teknis dan detail (<i>procedural narration</i>), bukan hanya hasil akhir.
<i>"Cuman pasti akan ditulis di caption untuk mengurangi kayak garamnya... Terus ditulis juga sesuaikan dengan saran resep gitu."</i>	[Etika Review]	Menjaga integritas konten dengan memberikan koreksi resep di <i>caption</i> jika hasil masakan aslinya kurang pas (misal: keasinan), sehingga followers tidak tersesat.
<i>"Bukan hanya nge-review aja, tapi mengenalkan budaya kita... Rendang kan termasuknya salah satu menu daerah... proses pembuatan rendang juga ada filosofinya sendiri... filosofinya butuh kesabaran."</i>	[Gaya Narasi]	Mengangkat narasi budaya dan filosofi (kesabaran) untuk memberikan nilai tambah (<i>added value</i>) pada konten, melampaui sekadar resep masak.

Kutipan Wawancara (Verbatim)	Kode Label	Interpretasi Teoretis
<p><i>"Iya, pastinya research dulu... Bahannya apa aja, teknik masak yang digunakan apa aja, itu pasti harus di-research dulu. (Sumber: Youtube/Pinterest)."</i></p>	<p>[Validasi Riset]</p>	<p>Pentingnya riset pra-produksi untuk memastikan keakuratan informasi, menjaga otoritas vlogger sebagai sumber yang kredibel.</p>
<p><i>"Ya, perasaannya pasti senang banget lah... Kalau misalnya mereka memperhatikan konten yang saya buat, mungkin beberapa dari mereka paham jika bahan yang digunakan apa... menghasilkan rasa gurih."</i></p>	<p>[Resonansi Audiens]</p>	<p>Keberhasilan komunikasi ditandai dengan pemahaman audiens terhadap logika rasa yang dibangun (misal: kelapa = gurih), menunjukkan adanya frekuensi yang sama.</p>

Appendices (Lampiran-lampiran)

Gambar 1. Wawancara Fahmi

Gambar 2. Wawancara Walid

Gambar 3. Wawancara Ocit

Gambar 4. Wawancara Furkon